

АДАБИЁТДА МАЗМУН ВА ШАКЛ МАСАЛАСИ

СҮҮЮНОВ Мавлонберди Раҳмонович,
академик Бобожон Фафуров номидаги ДТМ
Хўжанд ДУ доценти, филология фанлари
номзоди

Эл.почта: b.fayz.1961@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201748>

Аннотация. Мазкур мақолада мазмун ва шакл мутаносиблиги ҳақида фикр юритилган. Унда мазмун ва шаклга доир назарий қарашларга муносабат билдирилган. Уларнинг бир-бирига боғлиқ жиҳатларига ҳам эътибор қаратилди. Мазмун ва шакл хусусига истиқлол давридаги янги илмий-назарий қарашлар ва хулосалар умумлаштирилди.

Калит сўзлар: мазмун, шакл, зоя, сюжет, композиция, бадиийлик, характер, анъанавийлик.

Аннотация. В данной статье высказывается мнение о соразмерности содержания и формы. В ней дан ответ на теоретические взгляды на содержание и форму. Также уделяется внимание их взаимосвязанным аспектам. Обобщаются научно-теоретические взгляды и выводы о содержании и форме в период независимости.

Ключевые слова: содержание, форма, идея, сюжет, композиция, художественный, характер, традиционализм.

Annotation. This article expresses an opinion on the proportionality of content and form. It provides a response to theoretical views on content and form. It also focuses on their interrelated aspects. It summarizes scientific and theoretical views and conclusions on content and form during the independence period.

Key words: content, form, idea, plot, composition, artistic, character, traditionalism

Мазмун фалсафий жиҳатдан олганда ҳар қандай нарса-ҳодисанинг ички моҳият қисмидир. Бадиий тафаккур нуқтаи назаридан эса бадиий қайта акс этган ҳаётий ҳақиқатдир. Ҳаётий ҳақиқат эса асар мавзуси тасвирланаётган воқеалар, унга муаллифнинг муносабатлари ва ниҳоят ғоялар оламида бадиий ифодаланади. Мазмун доирасига кирувчи категориялар сирасида асар муаммоси муҳим рол ўйнайди. Бу масала славян адабиётшунослигида яхши эътироф этилган. Ҳатто асарнинг номлари унинг муаммоларидан олдинда мужда беради: “Россияда ким яхши яшайди”, “Ақллилик балоси”, “Пўлат қандай тобланди”, “Уруш ва тинчлик” ва ҳ.к. Кўринадики, адабиётшуносларимиз мазмун сирасига, албатта, асар муаммосидан мавзу, мавзу ўз навбатида асар муаммоси билан, ниҳоят асар ғояси билан чамбарчас боғлиқдир. Шунинг учун ҳам бадиий асарга ҳаётий муаммо кўя билиш ҳам ижод жараёнининг асосий режа ва вазифаларидан биридир. Асар мазмунига оид муаммони ижод жараёнида жўяли кўя билмаслик унинг сюжети,

композицияси, ғоявий йўналишларига ғализлик олиб кириши табиий ҳол. Айниқса, ёш ижодкорлар учун мазмун асар муаммосидан бошланиши таажриба ва маҳорат учун муҳимдир. Демокчимизки, муаммо асар мазмуни доирасида таҳлил қилишини адабиётшуносликда махсус ўрганилиши керак.

Мазмун борасида яна бир мунозарали масалани ўртага ташламоқчимиз. У ҳам бўлса бадийликни шакл ва мазмунга муносабатидир. Аксар ҳол бадийлик шаклга нисбат берилади (2). Бу тўғри. Аммо мазмуни кўпинча “бадий мазмун” атамаси билан ифодалаймиз. Бизнингча бадийлик мазмун сирасига ҳам тўлиқ оиддир. Бадийликдан айро мазмун йўқ, бўлиши ҳам мумкин эмас. Зеро, улуғ Белинский Пушкин ижоди пафоси асарлари мазмунининг умумий руҳидан келиб чиқади деса, бундан озикланган Иzzат Султон Қодирий ижодининг “умум маъноси, яъни пафосини” “замонавийлик ва бадийлик” деб таърифлаган (3). Кўринадикки, мазмун ҳаётнинг бадий ҳақиқати бўлса ва пафос санъаткор ижодининг умумий маъноси билан алоқадор бўлса, шундан келиб чиқиб, пафос мазмунга ҳам оиддир. Ғоявийликни фақат мазмундан, бадийликни фақат шаклдан излаш мутлақо хатодир. Мазмун ва шакл янги тамойилда ўрганилар экан, бадийлик мазмун сирасида ҳам талқин қилиниши долзарб масалалардан бири сифатида қаралиши керак.

Мазмунининг етакчилиги ҳақидаги қараш тўғри ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади. У шаклга нисбатан тез ўзгарувчан. Ҳаёт янги - янги воқеалар, ҳодисалар ва фактлар билан бойиб турар экан, бадий мазмун ҳам ўзгариб, бойиб боради.

Адабиётда ҳам қандай янги давр ва босқич янги мазмундан бошланади. Ўзбек адабиётида маърифатпарварлик, сатирик, жаид йўналишидаги адабиётлар, “энг аввало”, мазмундан бошланган. Янги мазмун ўзига муносиб янги шакл топиб олади. Маърифатпарварлик ва жаид адабиётни ўзига хосу мос мазмунига яраша драма, публицистика, реалистик ҳикоя, қисса, кейинчалик роман, памфлет, сиёсий-ижтимоий лирика ва бошқа янги адабий жанрларга эга бўлди. Истиқлол адабиёти ҳам мазмундан бошланди. Социалистик тузумнинг умумлаштирилган мулк, яъни ишлаб чиқариш воситалари халқ мулкига айлантирилган, барча меҳнатига яраша ҳақ олиши тартиби бузилди. Унинг ўрнини бозор иқтисоди эгаллади. Коммунистик мафкура ўрнини миллий ғоя ва мафкура олди. Бунинг ифодачиси бадий асар мазмунида ҳам янгиланиш пайдо бўлди. Пайдо бўлган янги мазмун ўзига хосу мос янги бадий шакл ҳам ихтиро қилади. Бадий шакл ҳаёт ифодачиси образ, образ эса бадий шаклни

ташқил қилади (4). Бугунги образ мустақилликни ўзига неъмат деб билган, ўзлигини танилган иймонли, диёнатли шахс. Шу мисоллари-мизнинг ўзи шаклга нисбатан мазмуннинг етакчилигини яна бир қарра тасдиқлайди.

Шаклга келганда шуни айтиш керакки, янги тамойилга кўра у ҳақда баъзи мулоҳаза талаб фикрларга аниқлик киритишга тўғри келади. Баъзи адабиётшунослар шаклни “мазмуннинг ташқи қиёфаси кўриниши” деб баҳолайдилар. Фикр табиат кўриниши, нарса-предметларга тўғри келади. Аммо бадий асарга келганда бу фикр ҳамма вақт ҳам тўғри эмас. Асарда шакл ташқи қиёфа сифатида эмас, балки ички уюшиш, аниқроғи ички моҳиятидир. Масалан, асар тили воқеаси, композицияси, характери ва ниҳоят тасвир воситаларни ташқи кўриниши деб бўлмайди. Ҳамид Олимжон “Ўрик гуллаганда” шеърининг ташқи қиёфаси ёки кўриниши мана бу деб бўладими? Бизнингча йўқ.

Образ характер, сюжет, тасвир восита ва ифода усулларини конкрет ҳолда анъанавийликка мойиллигини алоҳида-алоҳида таҳлил қиламиз. Улар йиғилиб бадий шаклни ташқил қилади. Аён бўладигани, бадий шаклга анъанавийлик хос экан. Шундан келиб чиқиб, бир бошқа адабиёт шаклининг кейинги давр шаклида юзага келтирган анъаналарини, ёки бир давр бадий шаклининг ворисий эканлиги умумий режада негадир адабиётшуносликда ўрганиш манбаи бўлгани йўқ. Адабиёт тараққиётини тадқиқ қилаётганда ана шу каби муҳим назарий муаммо назардан четда қолиб кетмоқда. Шунда бадий шакл ҳақидаги назарий қараш, тушунча ва фикрлар янада аниқлашади ва бойийди.

Адабиёт адабиётшуносликнинг бош муаммоси бадийликдир. Бадийлик эса Чернишевский биринчилардан бўлиб уқтирганидек, мазмун ва шакл бирлигидир. Бадийликнинг ана шу масаласи бугунги адабиётшуносликнинг долзарб масалларидан бири сифатида янги талқин қилинмоқда. Жумладан, адабиётшунос Баҳодир Саримсоқов “Адабиётда шакл ва мазмун муносабатларининг айрим муаммолари” мақоласида мазмун ва шакл борасида “янада унумлироқ методологик ёндошишлар йўлидан боришга тўғри келади” (5), деб ёзади. Олим худди шу фикрдан келиб чиқиб, махсус масала бўйича қатор ҳал қилиниши ва эътибор берилиши лозим бўлган муҳим масалаларни кўтариб чиққан. Биринчидан, мазмун ва шакл уйғунлиги бош масала, шундан танланган мазмун танланган шаклни тақозо қилишидир. Иккинчидан, яъни мазмун ўзига хос шакл талаб этади, ёки шакл ҳам ўзига хос, танланган мазмунда намоён бўлади. Учинчидан, мазмун ва шакл уйғунлигида мувофиқлик ҳамиша сақланавермайди, деган янги қараш. Масалан, яхши

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

мазмунда хунук қиёфа, хунук қиёфада эзгулик мазмун ифодаланиши мумкин. Тўртинчи, бадиий адабиёт тарихида бадиий мазмун ва шаклнинг барча ижодкорлар учун барқарор, ўзгармас усул ва нисбатлари йўқ. Ҳар бир ижодкор мазмунга мувофиқ шакл интихоб қилади. Талант ҳам ана шу олий нуқтада намоён бўлади. Кўринадики, мазмун ва шакл борасида ўз ечимини топиши лозим бўлган муаммолар талайгина. Уни ҳал қилишнинг бирдан-бир йўли матбуот ва илмий анжуман ва семинарларда кенг миқёсда мунозара уюштириб, фикрларни умумлаштириш орқали ягона ечимга келишдан иборат.

Адабиётлар:

1. Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент, - 1980, 153 б;
2. Бобоев Т. Адабиётшуносликка кириш, -Тошкент, -1996, -93 б.
3. Султон И. Ўша манба, 93 б.
4. Султон И. Ўша манба, 163 б.
5. Султон И. Ўша манба, 152 б.
6. Саримсоқов Б. Адабиётда шакл ва мазмун муносабатларининг айрим муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти, - 1997, - 10 б.